

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
del Estado de Guerrero

El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero

Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

A: VIZCAINO, Carlos, CUEVAS, René, ALONSO, Gustavo.

Por su valiosa participación con la presentación de la ponencia en Modalidad Oral en el área de *Educación*: **Tablero Interactivo de Actividades para la Enseñanza y Evaluación en alumnos de educación especial y preescolar.**

Mtro. Víctor Hugo González Torres
Director General del COCYTIEG

Acapulco Gro., 17 de Noviembre de 2017

Tablero Interactivo de Actividades para la Enseñanza y Evaluación en alumnos de educación especial y preescolar

VIZCAINO, Carlos, CUEVAS, René, ALONSO, Gustavo

carlosvizcaino@uagro.mx, reneecuevas@uagro.mx, gsilverio@uagro.mx

(Indicar Fecha de Envío: Septiembre, 04, 2017); Aceptado (Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de FESGRO 2016)

Resumen

Los alumnos de educación especial y preescolar requieren para promover su aprendizaje, actividades con apoyo de materiales interactivos, es por eso que el estudio presentado en este escrito, describe una herramienta basada en tecnologías como los microcontroladores en placas Arduino, la conectividad Bluetooth y el identificador de radiofrecuencias RFID, complementándolos con software libre, al que se ha llamado: *Tablero Interactivo de Actividades para la Enseñanza y Evaluación en alumnos de educación especial y preescolar* (TIEE). Esta herramienta consiste en una caja con un tablero donde se ubican tarjetas RFID, cada una de ellas representa a un objeto en particular, y al acercarlo al receptor RFID, envía la información a una aplicación móvil para ser comparada con el dato almacenado. Con esta herramienta se desarrollan actividades interactivas como apoyo al aprendizaje de los alumnos. El proyecto es un primer prototipo que, junto con especialistas en los niveles escolares antes mencionados, se generarán actividades adecuadas para que el alumno identifique y relacione objetos, animales, números, formas, sonidos, entre otros. Este estudio busca aprovechar todos los recursos que aportan las tecnologías seleccionadas. Hasta el momento el prototipo ha causado expectación y aceptación entre alumnos y docentes.

Palabras clave

Actividades interactivas, Educación Especial, Preescolar, Arduino, TIEE,

Abstract

The students of special and preschool education require to promote his learning, activities with support of interactive materials, that's why the study presented in this writing, describes a technology-based tool such as the microcontrollers Arduino, the connectivity Bluetooth and the Radio Frequency Identification RFID, complementing them with free software, to which has called : *Interactive Board of Activities for the Education and Evaluation in students of special and preschool education* (TIEE). This tool consists in a box with a board where situate cards RFID, each one of them represents to an object in particular, and when approaching it to the receptor RFID, sends the information to a mobile app to be compared with the data stored. With this tool develop interactive activities like support to the learning of the students. The project is a first prototype that, together with specialists in the above-mentioned school levels, will generate suitable activities so that the student identify and relate objects, animal, numbers, forms, sounds, among others. This study looks for to take advantage of all the resources that contribute the technologies selected. Until the moment the prototype has caused expectancy and acceptance between students and educational.

Keywords

Interactive Activities, Special Education, Preschool, Arduino, TIEE,

Citación: VIZCAINO, Carlos†, CUEVAS, René*, ALONSO, Gustavo. Tablero Interactivo de Actividades para la Enseñanza y Evaluación en alumnos de educación especial y preescolar. Foro de Estudios sobre Guerrero. 2017, 1-1: 1-11 –

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: carlosvizcaino@uagro.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor.

©COCYTIEG

www.fesgro.mx

I. Introducción

Hoy en día la educación especial y preescolar requiere de contar con herramientas didácticas tecnológicas que apoyen los aprendizajes de los alumnos. Los medios o recursos de enseñanza son componentes activos en todo proceso dirigido al desarrollo de aprendizajes (Bravo, Juan Luis, 2004).

En educación infantil el código sonoro está presente, en cuanto a usos y evaluación de los mismos en entornos de aprendizaje escolar, en el conocimiento de instrumentos de lengua escrita (como los cuentos interactivos), la comprensión (exploración de objetos por varios sentidos), la interpretación (que debe suponer un feedback) y la expresión (interpretación creativa de objetos cotidianos).

Para Rodríguez (en Aparici, 1987), el concepto de imagen (en la enseñanza debe cumplir las funciones siguientes:

- motivadora, o de alertización
- de presentación de realidades que solo pueden visualizarse mediante la imagen
- catalizadora, o reorganizadora de la realidad para que pueda ser reconstruida individualmente
- informativa, o de presentación de datos que ofrece por sí misma
- redundante, o ilustrativa de un contenido expresado a través de otro medio
- comprobante, de una idea, proceso u operación
- recreativa, que entretiene o divierte
- sugestiva, o de atracción por sí misma (Aparici, 1987)

Por lo que el proyecto que se desarrolló pretende ser un recurso de apoyo al aprendizaje en alumnos de educación especial y preescolar, aplicando tecnologías comunes y de fácil manejo.

Hasta el momento existen diversos proyectos desarrollados que pretenden apoyar al proceso de enseñanza aprendizaje a los alumnos de educación especial y preescolar, tal es el caso de un proyecto denominado TICO, el cual tiene como principal objetivo desarrollar herramientas software y hardware de apoyo a personas con limitaciones físicas o psíquicas y está basado en tableros de comunicación de forma interactiva (Ezpeleta, 2010), además el proyecto Azahar que consiste en un conjunto de aplicaciones de descarga gratuita de comunicación, ocio y planificación, que ejecutadas a través de tabletas, ordenadores o Smartphone, ayudan a mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con autismo y/o con discapacidad intelectual (Proyecto Azahar, 2013).

Bajo esta premisa, especialistas de los niveles educativos, técnicos e ingenieros, han implementado herramientas que apoyen interactivamente al aprendizaje, es por eso que el TIEE propone integrar imágenes y sonidos; medios que pueden ser muy esclarecedores para los niños, lo que coadyuva a una mejor comprensión de los conocimientos.

El TIEE se complementa con una aplicación móvil que puede ser instalada en diferentes dispositivos bajo el sistema operativo Android; además pretende ser una herramienta aplicada a las técnicas pedagógicas implementadas en alumnos de educación especial y preescolar (usuario); para que el docente administre y evalúe los contenidos de interés.

II. Marco Teórico

Organización del Sistema Educativo Nacional

En la Ley General de Educación se establecen tres tipos de educación: básica, media superior y superior. La educación básica se conforma por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar está constituida por tres

grados, el primero para niños de tres años, el segundo para niños de cuatro años y el tercero para niños de cinco años; de acuerdo a la reforma al artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el ciclo escolar 2008-2009 es obligatoria la educación preescolar. La educación primaria se imparte en seis grados para niños de seis años hasta jóvenes menores de 15 y la educación secundaria se imparte en tres grados.

El tipo medio superior comprende el nivel bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico bachiller y la educación profesional técnica; la educación de tipo superior se conforma por los niveles: técnico superior universitario (también conocido como profesional asociado), licenciatura y posgrado.

Además de los tres tipos educativos descritos, el SEN comprende otros servicios, como la educación inicial, la educación especial, la educación para adultos y capacitación para el trabajo. La educación especial está orientada a la atención de individuos con discapacidades transitorias o definitivas, o de aptitudes sobresalientes, incluyendo la orientación a padres de familia y tutores. (SEP, 2017)

La Educación Preescolar

La educación preescolar constituye la fase inicial del sistema escolarizado, precede a la educación primaria y se conforma de tres grados. Su objetivo principal consiste en propiciar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales, físicas y cognitivas del niño, atendiendo las características propias de su edad y entorno social.

En el ciclo escolar 2016-2017 a nivel nacional el 88.1% de los alumnos se atendió en preescolar general, conocido también como jardines de niños. El 8.6% de los niños en escuelas indígenas, donde se imparte una educación intercultural bilingüe y el 3.3% restante asistió

en preescolar comunitario (CONAFE), que se imparte en localidades rurales con menos de 500 habitantes. El 77.8% de los niños asiste a escuelas de sostenimiento estatal y autónomo; el 7.9% a escuelas de sostenimiento federal, que incluye básicamente a preescolar comunitario y los servicios de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), administrados directamente por la Secretaría de Educación Pública. Los niños inscritos en escuelas particulares cubren el 14.3% de la matrícula.

En el Estado de Guerrero en ese mismo ciclo escolar, el nivel educativo preescolar registro el 22.3% de la matrícula de educación básica con 194,861 estudiantes. En preescolar general contó con 148,484 estudiantes, preescolar indígena 40,543 y preescolar comunitario 5,834. De estos, 186,885 (95.9%) estudian en escuelas públicas y 7,976 (4.1%) en escuelas privadas. La distribución por grado educativo está distribuido por 49,061 estudiantes en primer grado, 68,443 estudiantes en segundo grado y 77,357 estudiantes en tercer grado, Todos estos niños atendidos por 10,137 docentes en 3,855 escuelas. (SEP, 2017).

La Educación Especial

La educación especial de acuerdo al artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

En el ciclo 2016-2017 se atendió a una población de 600,263 alumnos a nivel nacional. La educación especial proporciona servicios a través de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Las TIC en la Educación

De acuerdo con la UNESCO, las tecnologías de la información y comunicación pueden complementar, enriquecer y transformar la educación.

Las TIC en la educación han sido una herramienta de mejora para el proceso de enseñanza aprendizaje, desde hace casi 20 años estas han ido evolucionando y se han ido integrando a diferentes actividades en el aula y la capacitación de personal docente.

Los formuladores de políticas educativas han adoptado una postura común en el sentido de que un mejor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación brinda a las personas una mejor oportunidad de competir en la economía global, promoviendo el desarrollo de una fuerza de trabajo calificada y facilitando la movilidad social. Asimismo, uno de los argumentos esgrimidos por los expertos es que una sólida política sobre uso de TIC en educación tiene un efecto multiplicador a lo largo de todo el sistema educativo, ya que pone énfasis en el aprendizaje y brinda a los estudiantes nuevas competencias; cubre a estudiantes que tienen escasas posibilidades –o ninguna– de acceso a la educación (particularmente a los que residen en zonas rurales o remotas); facilita y mejora la formación docente; y, minimiza los costos asociados con la provisión de enseñanza. En el análisis final, todo esto se traduce en un mejor nivel general de logro educativo y resultados de aprendizaje. (UNESCO, 2013)

III. Metodología a desarrollar

El objetivo al implementar el prototipo de esta herramienta es desarrollar una aplicación didáctica con apoyo de tecnologías para alumnos de educación especial y preescolar; motivando la apropiación del aprendizaje esperado.

La metodología aplicada en esta investigación es el método inductivo, puesto que se parte del estudio de las tecnologías que acompañarán al prototipo, como es el uso de microcontroladores Arduino, la identificación de radiofrecuencia RFID y la conectividad inalámbrica Bluetooth; además de las características del uso de imágenes y sonidos utilizados para el proceso de la enseñanza de un tema en específico, lo anterior tendrá impacto en alumnos de educación especial y preescolar.

El esquema de trabajo aplicado en la metodología utilizada para esta investigación considera las siguientes actividades:

- Seleccionar la tecnología apropiada para la elaboración del prototipo, entre las variantes existentes de las placas Arduino, la identificación de radiofrecuencia RFID y la conectividad inalámbrica Bluetooth
- Establecer las especificaciones del Modelo del TIEE.
- Diseñar el prototipo modelo de la caja y tablero que funcionará como interface para el usuario_1 (alumno).
- Integrar los dispositivos electrónicos a la caja.
- Programación y diseño electrónico de los componentes a través del lenguaje de programación Arduino y APP Inventor

IV. Desarrollo del TIEE

IV.1. Establecer las especificaciones del Modelo del TIEE

El modelo está diseñado con base a la arquitectura del microcontrolador Arduino modelo UNO, lo que ayuda a generar opciones y manejo de circuitos, con la facilidad que permite para conectar dispositivos como Bluetooth, RFID y aplicaciones móviles (Ver figura 3).

Figura 3: Arquitectura del modelo (fuente edición propia)

En la figura 3, la tarjeta Arduino UNO (C) permitirá realizar la sincronía entre las partes del prototipo, El tablero que funcionará como repositorio de las tarjetas RFID y que a su vez será la interface de usuario_1-alumno (A), El receptor RFID-RC522 (B) enviará el dato de la tarjeta al Arduino UNO, El Bluetooth HC-05 (D) recibirá del Arduino UNO el dato y lo enviará a la Aplicación realizada en APP Inventor instalada en el Smartphone o Tablet (E).

En la tabla 2 se listan los componentes empleados para el desarrollo del prototipo TIEE:

CANT	CONCEPTO
1	Microcontrolador Arduino UNO
1	Bluetooth modelo HC-05
1	Lector RFID modelo RC-522
1	Mini Protoboard
4	Leds (2 verdes, 1 rojo, 1 amarillo)
7	Cables Hembra-Macho
3	Metros de cable diferentes colores
8	Tarjetas RFID (2 repuesto)
1	Power Bank (almacenamiento de energía)
1	Caja de Madera tipo MDF
2	Baleros modelo 608 Z
1	Moldura plástica para insertar el RFID

1	Moldura plástica para colocar el Arduino
1	Metro de vinil impreso con diseño
8	Porta tarjetas RFID (2 repuesto)
2	Metros de listón para tarjeta RFID
36	Etiquetas para opciones
0.5	Metro de velcro
5	Etiquetas adhesivas para rodear los led

Tabla 2: componentes empleados (fuente de edición propia)

IV.2. Diseñar el prototipo modelo de la caja y el tablero que funcionará como interface para el usuario_1 (alumno).

Para el prototipo del TIEE se diseñó una caja con un tablero incluido, a la que se requirió lo siguiente:

- Madera tipo MDF de 1.5 cm de grosor, con un peso aproximado de 1.800 Kg y unas dimensiones de 39.7 cm de alto, 35 cm de largo y 14.5 cm de ancho (Ver figura 4);
- El diseño de la caja fue pensado para ser manipulado por el usuario_2; considera 2 baleros en cada extremo para abatir la tapa que soportará el tablero con una inclinación a 45° (Ver figura 5), así como un compartimento, en el que se colocan los dispositivos de hardware. (Ver figura 6).
- El diseño considera una moldura para sostener el receptor RFID de manera vertical sobre la puerta del compartimento, con una placa de 5 x 5 cm, 2 brazos para deslizar el RFID y 2 soportes donde descansará la placa; el diseño anterior fue creado en una impresora 3D que utiliza filamento termoplástico (Ver imagen 7).
- La caja de madera considera una tapa, la cual será designada como el TABLERO que tendrá la interface de usuario_1, donde se han colocado 6 molduras plásticas que contendrán igual número de

tarjetas RFID identificadas por la posición en que se colocan, estas serán utilizadas para elegir diferentes opciones, de acuerdo a las preguntas requeridas por el usuario_2 (Ver imagen 8).

Figura 4: Caja de madera tipo MDF (*fuentes edición propia*)

Figura 5: Pista de la abertura donde se deslizan los baleros (*fuentes edición propia*)

Figura 6: Caja con tapa y compartimiento (*fuentes edición propia*)

Figura 7: Moldura para receptor RFID (*fuentes edición propia*)

Figura 8: Tablero para el usuario_1-alumno (fuente de edición propia)

A la caja y el tablero, se estructura con acabados de pintura vinílica, material de vinil impreso, etiquetas para protección de leds, entre otros; con la finalidad de atraer la atención en el usuario_1-alumno (Ver figura 9).

Figura 9: Caja y tablero TIEE (fuente edición propia)

IV.3 Integración de los dispositivos electrónicos.

Dentro del compartimento considerado en el diseño de la caja, se puede observar en la figura 10 la integración de los componentes electrónicos descritos en el esquema del modelo presentado en la figura 11, los cuales se listan a continuación:

Figura 11: Esquema del modelo (Fuente propia echa en Fritzing (Friends and Fritzing Foundation, 2016))

- a) El receptor RFID-RC522 alojado de forma permanente en el compartimento frontal de la caja, recibe el dato de la tarjeta RFID portátil que se coloca frente al receptor.
- b) El dato recibido por el receptor es enviado al microcontrolador Arduino UNO; y a su vez retransmitido vía Bluetooth HC-05 a la aplicación móvil. La fuente que alimenta a la caja TIEE es a través de una power bank de 3000 mAh.

Figura 10: Dispositivos conectados (fuente edición propia)

IV.4. Programación y Diseño electrónico de los componentes, a través del lenguaje de programación Arduino y de la aplicación APP Inventor.

La codificación de instrucciones que se estará integrando al Arduino UNO, será a través de su propio lenguaje de programación Arduino IDE versión 1.8.1. ver figura 12, a continuación se describen los módulos:

Figura 12: Pantalla de inicio de Arduino (fuente Programa Arduino versión 1.8.1.)

- Librerías utilizadas: SoftwareSerial.h, MFRC522.h, SPI.h, Wire.h (ver figura 13)
- Se definen los puertos del Arduino para la conexiones del RFID, Bluetooth y leds a utilizar (ver figura 14)
- Se configura el receptor de RFID
- Se definen las tarjetas RFID y registro de su clave única (ver figura 15)
- Se valida la tarjeta por el receptor RFID
- Se recibe respuesta y se activan los leds correspondientes (ver figura 16)
- El módulo *EsIgual*, obtiene la clave de la tarjeta que recibe el receptor RFID (ver figura 17)
- El módulo *ChecaKey*, verifica que número de tarjeta fue registrada, de acuerdo a la clave (ver figura 18)

- El módulo *datoKey*, de acuerdo a la tarjeta define el número que se enviará vía Bluetooth a la aplicación móvil (ver figura 19)

```

RFIDMZv1 $
#include <SoftwareSerial.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>

```

Figura 13: Librerías utilizadas en Arduino (Fuente edición propia)

```

RFIDMZv1 $
#define SAD 10
#define RST 9
MFRC522 nfc(SAD, RST);
#define ledPinAbierto 5
#define ledPinCerrado 6
#define ledacierto 7
#define ledfalla 8

```

Figura 14: Definición de puertos (Fuente edición propia)

```

RFIDMZv1 $
#define TARJETA2 1
#define TARJETA3 1
#define TARJETA4 1
#define TARJETA5 1
#define TARJETA6 1
//CLAVE DE LAS TARJETAS
byte Autorizado1[TARJETA1][5] = {{0xB0, 0x96, 0x36, 0xDB, 0xCB}};
byte Autorizado2[TARJETA2][5] = {{0x6B, 0x27, 0x38, 0xDB, 0xAF}};
byte Autorizado3[TARJETA3][5] = {{0x1, 0x2, 0x36, 0xDB, 0xEE}};
byte Autorizado4[TARJETA4][5] = {{0xF3, 0xA8, 0x37, 0xDB, 0xB7}};
byte Autorizado5[TARJETA5][5] = {{0x55, 0xC, 0x37, 0xDB, 0xB5}};
byte Autorizado6[TARJETA6][5] = {{0x3B, 0x12, 0x35, 0xDB, 0xC7}};

```

Figura 15: Definición de tarjetas RFID (Fuente edición propia)

```

RFIDMZv1 $
/* recibe respuesta y prende LED */
if (Serial.available() > 0) {
    estado=Serial.read();
}

if (estado == '1') {
    digitalWrite(ledacierto, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(ledacierto, LOW);
} else {digitalWrite(ledacierto, LOW);}

```

Figura 16: Recibe respuesta del Bluetooth y se prenden leds (Fuente edición propia)

```

RFIDMZv1 $
boolean esIgual(byte *key, byte *serial) {

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        if (key[i] != serial[i]) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

```

Figura 17: Módulo esIgual (Fuente edición propia)

```

RFIDMZv1 Arduino 1.8.1
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

RFIDMZv1 $

boolean checaKey(byte *serial)
{
  for(int i = 0; i<TARJETA1; i++)
  {
    if(esIgual(serial, Autorizado1[i]))
      return true;
  }
}

```

Figura 18: Extracto del módulo *checaKey* (Fuente edición propia)

```

RFIDMZv1 Arduino 1.8.1
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

RFIDMZv1 $

int datoKey(byte *serial)
{
  for(int i = 0; i<TARJETA1; i++)
  {
    if(esIgual(serial, Autorizado1[i]))
      return 1;
  }
}

```

Figura 19: Extracto del módulo *datoKey* (Fuente edición propia)

El archivo fuente donde se encuentra el proyecto puede ser descargado para su estudio desde drive en el enlace <https://drive.google.com/open?id=0B2I2BfLKOIVIV1Rqc0VzZXdRZUE#####>

El TIEE requiere del apoyo de una aplicación móvil, cuyo propósito es que el usuario_2-docente enlace los temas a considerar usuario_1-alumno, además de llevar el control de las actividades que se desarrollen.

Esta aplicación se implementa en el entorno de programación APP Inventor (Ver figura 20), est entorno de trabajo esta diseñado para crear

aplicaciones en poco tiempo totalmente funcionales en dispositivos móviles. Está basado en bloques y permite programar múltiples aplicaciones, además de ser cin costo para comunidad a la que esta dirigida (MIT APP Inventor, 2017).

Figura 20: Entorno de APP Inventor (fuente edición propia)

A continuación se describe el proceso constructivo del producto de la APP que servirá de apoyo a la caja TIEE y manipulada por el usuario_2-docente:

- a) La figura 21 muestra la pantalla de inicio, misma que presenta un botón denominado “*Buscar Bluetooth*”, acción primera a ejecutar para establecer comunicación con el microcontrolador Arduino; ubicado en la caja TIEE, ya que está enlazado, se hace clic al botón “*Menú principal*” para acceder a los ejercicios configurados previamente por el usuario_2-docente.

Figura 21: Pantalla de inicio; conexión del Bluetooth y Menú principal. (Fuente edición propia)

- b) En la figura 22, después de haber accedido al menú principal, se visualizan los ejercicios que se tienen instalados, los cuales se acceden a través de un clic sobre la imagen de acuerdo a la dinámica usuario_2-docente.

Figura 22: Menú de ejercicios (Fuente edición propia)

- c) En la figura 23 el usuario_2-docente tiene la posibilidad de elegir el tema a entrenar, para posteriormente evaluar los aprendizajes esperados con los alumnos. Al realizar una opción el usuario_1-alumno sobre la caja TIEE, la respuesta será visualizada en el dispositivo móvil de forma verdadera (figura 24) o falsa (figura 25).

Figura 23: Opciones del ejercicio de colores (Fuente edición propia)

Figura 25: Respuesta “Falsa” a la elección (Fuente edición propia)

Figura 24: Respuesta “Verdadera” a la elección (Fuente edición propia)

El código fuente donde se encuentra la programación de los bloques en APP Inventor los puede descargar desde <https://drive.google.com/open?id=0B2I2BfLkoIVlcEdtS1hTNOE3c1E>

Resultados

Al haber realizado el proyecto TIEE, se pudo observar al momento de ser presentado a los alumnos, que causo la expectativa visual de aceptación, toda vez que les fue de su interés la demostración visual del manejo físico de la caja TIEE. Al momento de capacitar al docente se pudo observar que el manejo de la tecnología respecto al uso de la aplicación móvil no fue un impedimento para entrenar junto con sus estudiantes en una sesión de clase, toda vez que los temas adecuados son pertinentes para alumnos de educación especial y preescolar.

El haber combinado las tecnologías descritas en el proyecto, se constató que fueron pertinentes,

ya que son de uso común y accesibles en su costo al momento de su implementación, además, el programar la aplicación móvil para el sistema operativo Android, facilitó el uso por parte de los docentes, ya que se verificó que el 90% de ellos contaban con ese sistema operativo instalado en su dispositivo móvil.

Cabe resaltar que los usuarios de esta aplicación mostraron interés y recomendaron propuestas de contenidos temáticos para ser considerados en su actividad académica, sin embargo eso es una de las mejoras consideradas a futuro.

Agradecimiento

Este proyecto es generado desde la Maestría de Ingeniería para la Innovación y Desarrollo T MIIDT perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, adscrita al PNPC del CONACYT.

Conclusiones

El impacto de realizar una herramienta como el TIEE radica en la aplicación de la integración de conocimientos previos adquiridos durante el estudio de la Maestría MIIDT-UAGro; cuyo propósito es elaborar proyectos de impacto social, como es de entenderse el presente trabajo coadyuva al conocimiento en el sector educativo principalmente a la educación especial y preescolar.

El uso correcto de la electrónica al combinarse con aplicaciones de vanguardia como es el caso del uso de dispositivos móviles, permite tener resultados parciales como es el caso del proyecto TIEE; que en su primera fase se tienen resultados favorables, mismos que permiten alentar a esta investigación aportando las recomendaciones compiladas durante su pilotaje, entre las cuales se destacan las siguientes:

- Diseño del módulo de evaluación, en el que se tendrá a detalle el seguimiento estadístico del entrenamiento por parte del alumno, información que será de

utilidad para el docente como apoyo en su portafolio de evidencias.

- Diseño de módulos complementarios en áreas de conocimiento como la enseñanza del idioma Inglés, Matemáticas, Geografía, entre otras.
- Seleccionar diversos materiales que garanticen mayor durabilidad para una mejor interacción del alumno.
- Migrar la aplicación móvil a la plataforma de desarrollo nativa de Android, con el fin de facilitar su distribución entre el personal docente.

Referencias

Agarwal, T. (2015), Seminar Topics for Electronics and Communication Engineering Students, <https://www.elprocus.com/seminar-topics-electronics-communication/>

Aparici, R. & García Matilla, E. (1987), La imagen. Vol. II. Madrid, Uned.

Bravo Ramos, Juan Luis, (2004), Los medios de enseñanza: Clasificación, selección y aplicación, *Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación* núm. 24, pp 113-124, Universidad de Sevilla, España.

Corrales, A., Rivas, R. & Salichs M.A. (2007), Sistema de identificación de objetos mediante RFID para un robot personal, Jornadas de Automática, Huelva, España.

Creative Commons Attribution (2017), What is Arduino?, <http://www.arduino.cc/>

Ezpeleta, J., Canalis, C. & Marcos J.M. (2010), TICO (Tableros Interactivos de COmunicación), Universidad de Zaragoza, España.
<http://arasuite.proyectotico.es>

Estadística de la UNESCO,
<http://www.uis.unesco.org>

Friends and Fritzing Foundation (2016), Programa Fritzing beta version 0.9.3

Linares, R., Quijano, J. & Holguín, G. (2004). Implementación del protocolo Bluetooth para la conexión inalámbrica de dispositivos electrónicos programables, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.

Méndez, U. (2017), Bluetooth, clases y versiones desde v1.0 hasta v5.0,
<https://www.330ohms.com/blogs/blog/que-es-el-bluetooth>

MIT APP INVENTOR, (2017),
<http://appinventor.mit.edu>

Proyecto Azahar, (2017),
<http://www.proyectoazahar.org>

SEP, (2013), Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras 2016-2017, obtenido de
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2016_2017.pdf

Torrente, O. (2013), ARDUINO Cursó práctico de formación, México, *Editorial Alfaomega*.

UNESCO (2013), Uso de TIC en Educación en America Latina y el Caribe, Canada, Institute de